

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2026

ЖИЛД 11
СОҢ 2

2026

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
20.04.2026

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 11, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi
Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Kemalettin Aydin
профессор Sağlık Bilimleri Üniversitesi ректори, **ORCID**
ID: 0000-0003-0714-7075

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Оринов Фирдавс Суръатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очиллов Улдуғбек Усмонович
DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиева
DSc, Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхисси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Алимов Жалолiddин Усмон ўғли
PhD, Доцент Тошкент Давлат тиббиёт университети
Чирчиқ филиали, **ORCID ID:** 0009-0009-3959-9878

Саидов Садаммир Абборович
тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нејрорехабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович
тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат тиббиёт университети.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Сайфутдинов Зайниддин Асамутдинович
PHD, Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-
амалий тиббиёт маркази, **ORCID ID:** 0009-0007-5270-1297

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна
директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi
профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Kemalettin Aydin
профессор, ректор Университета медицинских наук (Sağlık Bilimleri Üniversitesi), **ORCID ID:** 0000-0003-0714-7075

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очлов Улугбек Усманович
DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна
DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович
Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Алимов Жалолиддин Усмои угли
PhD, Доцент Чирчикского филиала Ташкентского Государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0009-0009-3959-9878

Саидов Садаммир Аброрович
доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
доктор медицинских наук, Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджараев Эльбек Миршавкатович
Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Сайфутдинов Зайниддин Асамутдинович
PHD, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии **ORCID ID:** 0009-0007-5270-1297

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Kemalettin Aydin

*Professor, Rector of Health Sciences University (Sağlık Bilimleri
Universitesi), ORCID ID: 0000-0003-0714-7075*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent State
Medical University. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Alimov Jaloliddin Usmon Ugli

*PhD, Associate Professor at Chirchik Branch of Tashkent State
Medical University, ORCID ID: 0009-0009-3959-9878*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent State
Medical University, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Medical University
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Sayfutdinov Zayniddin Asamutdinovich

*PHD, Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Pediatrics ORCID ID: 0009-0007-5270-1297*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Negmadjanov Bakhodur Boltayevich, Makhmudova Sevara Erkinovna.**
ETIOLOGY AND MOLECULAR GENETIC IDENTIFICATION OF CONGENITAL FEMALE GENITAL TRACT ANOMALIES.....12
2. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Khabiba Mizrobjonovna.**
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF INFERTILITY IN WOMEN WITH PCOS.....23

ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE MEDICINE

3. **Pardaev Shukur Kuyliyevich, Sharipov Isroil Latipovich.**
MODERN APPROACHES TO ENSURING RESPIRATORY TRACT CONDUCTIVITY DURING MAXILLOFACIAL SURGERY IN CHILDREN.....31

HAEMATOLOGY

4. **Lipartia Mary Givievna, Mutalova Zumrad Sanzhar kizi.**
PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE MANAGEMENT OF HEMOLYTIC ANEMIAS: A NARRATIVE REVIEW.....36
5. **Abdurakhmanova N. R., Kayumov A. A.**
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CD123 (IL3RA) EXPRESSION IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIAS.....45

PEDIATRIC SURGERY

6. **Terebaev Bilim Aldamuratovich, Sultanov Temur Ismailovich.**
CURRENT ISSUES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE RECTAL ULTRA-SHORT SEGMENT FORM OF HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....52
7. **Kholmetov Shukhrat Shamkhatovich, Khotamov Khusnitdin Narzullaevich.**
SURGICAL METHODS FOR THE CORRECTION OF RENAL FUNCTION DISORDERS IN CHILDREN.....61

PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE SYSTEM

8. **Mamedova Guzalya Bakirovna, Madiyarova Farina Umidovna.**
OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL CYCLE IN AN INTERNATIONAL ACADEMIC HUB: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE AND DEVELOPMENT OF A MODEL BASED ON MICROSOFT PROJECT.....68
9. **Utepv Parkhat Dusembaevich, Rizaev Zhasur Alimdzhanovich, Tukhtarov Bakhrom Eshnazarovich.**
A SYSTEM FOR TRAINING SPECIALISTS IN BIOLOGICAL SAFETY AND BIOLOGICAL PROTECTION IN MEDICAL ORGANIZATIONS.....72

INFECTIOUS DISEASES

10. **Seyfullaeva Bagdagul Skenderbekovna, Abduxalilova Gulnora Kudratullaevna.**
DETERMINATION OF STABILITY CHARACTERISTICS OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS USED IN AN EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT PANEL.....81

11. **Nabieva Dilnoza Djurayevna.**
CLINICAL MANIFESTATIONS OF DERMATOLOGICAL DISEASES IN CHILDREN WITH HIV INFECTION.....94
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Fayzullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Jura ugli, Tukhtaev Shokhzod Eshmurod ugli.**
CASES OF DRUG-INDUCED LIVER DAMAGE IN THE FIBROUS STAGE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS “B”.....99
13. **Samibaeva Umida Khurshidovna.**
DIAGNOSIS OF BACTERIAL COMPLICATIONS IN COVID-19-ASSOCIATED PNEUMONIA.....108
14. **Samibaeva Umida Khurshidovna.**
ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW)116
15. **Shadjalilova Mukarram Salimdjanovna, Xalilova Zuhra Telmanovna.**
MODERN DYNAMICS OF SPREAD AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF BACTERIAL INFECTIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT.....125

DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

16. **Tashkenbaeva Umida Alisherovna, Abboskhonova Fotima Khasanovna.**
THE ROLE OF GENETIC AND BEHAVIORAL FACTORS IN FORMING THE SEVERITY OF ALOPECIA IN POSTBARIATRIC PATIENTS130
17. **Tashkenbaeva Umida Alisherovna, Abboskhonova Fotima Khasanovna.**
THE INFLUENCE OF CONCOMITANT DISEASES AND INDIVIDUAL FACTORS ON THE DEGREE OF ALOPECIA IN PATIENTS AFTER BARIATRIC INTERVENTIONS.....135

OTORHINOLARYNGOLOGY

18. **Gasymov Ayaz Veli oglu, Panahiyan Vafa Mustafa oglu, Abilova Farida Arif kyzy, Khatamov Jakhongir Abruevich.**
CONGENITAL CHOLESTEATOMA IN ADULTS.....140
19. **Khatamov Jakhongir Abruevich.**
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS.....146

MORPHOLOGICAL STUDIES

20. **Khamidova Farida Muinovna, Nojhigitov Azamat Musakulovich.**
THE INFLUENCE OF GSTM1 GENETIC POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF BRONCHIECTASIS.....151
21. **Khamzaev Komiljon Amirovich, Farangiz Bahrom kizi Mamatkulova, Akhmatalieva Mayram.**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF KIDNEY DAMAGE IN CHILDREN WITH IGA NEPHROPATHY.....163

ONCOLOGY AND RADIATION MEDICINE

22. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Khakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon ugli.**
ANALYSIS OF URODYNAMIC PARAMETERS IN THE ASSESSMENT OF OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....173

23. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatona, Khoshimov Bakhodir Bakhromovich.**
MYOSTEATOSIS IN METASTATIC GYNECOLOGIC CANCER: CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....184
24. **Yusupbekov Abrorbek Ahmedjanovich, Tuychiyeva Sabokhat Shavkatovna, Djanklich Saide Mustafayevna.**
A POPULATION-BASED APPROACH TO CERVICAL CANCER: THE CONTEMPORARY IMPORTANCE OF CANCER REGISTRIES, SCREENING, AND SURVIVAL ANALYSIS.....191
25. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Yarmukhamedova Nargiza Anvarovna, Raufov Farkhod Makhmudovich.**
MODERN TREATMENT METHODS OF BREAST CANCER (LITERATURE REVIEW).....199
26. **Karimova Nargiza Sunnatillayevna, Xasanboyev Saidjon G'ayratjon o'g'li.**
OPTIMIZATION OF RADIOTHERAPY PLANNING FOR HEAD AND NECK TUMORS BASED ON THE INTEGRATION OF MULTIPARAMETRIC IMAGING DATA.....206
27. **Zaredinov Damir Arifovich, Li Marina Vladimirovna, Goziev Soyibjon Orivjonovich.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF RADIATION EXPOSURE TO THE SKIN OF THE HANDS OF NUCLEAR MEDICAL PERSONNEL.....218
28. **Minnulin Irkin Rashidovich, Rakhimberdiev Rustam Abdunasirovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Tursunov Sherali Sirozhiddinovich, Urazov Nuriddin Elmurotovich**
UNRESOLVED ISSUES OF MEDICATION RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW IN BIPHOSPHONATE TREATMENT OF BONE METASTASES FROM PROSTATE CANCER.....224

OPHTHALMOLOGY

29. **Kadirova Aziza Muratovna.**
COMPLEX THERAPY OF RETROBULBAR NEURITIS OF VIRAL ORIGIN.....232
30. **Nazirova Zulfiya Rustamovna, Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Abdullaeva Zulfiya Bakhodirovna.**
CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF VISUAL FUNCTIONS IN CHILDREN WITH PARTIAL ATROPHY OF THE VISUAL NERVE.....237
31. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Karabayeva Iroda Murodjonovna.**
FEATURES OF CARRYING OUT CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA ASSOCIATED WITH STERGE-WEBER SYNDROME.....242

PEDIATRIC DISEASES

32. **Makhmudova Ezoza Oybek kizi. Usmanova Munira Fayzullaevna Kardjavova Gulnoza Abilkasimovna.**
CURRENT DIRECTIONS IN RESPIRATORY THERAPY IN PRETERM INFANTS: PATHOGENESIS MECHANISMS, COMPLICATION PREVENTION MEASURES, AND EVALUATION OF THERAPEUTIC EFFECTIVENESS.....249
33. **Abdullaeva Durдона Rustamovna.**
DIGITAL VISUAL LOAD, ACCOMMODATIVE DISORDERS, AND COGNITIVE FATIGUE IN SCHOOL-AGED CHILDREN.....265
34. **Akhmedzhanova Nargiza Ismailovna.**
ASSESSMENT OF IRON LEVELS DEPENDING ON THE TYPE OF ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CHILDREN.....273

35. **Fayzakhmatova Feruza Ozod kizi, Khamzaev Komiljon Amirovich, Mamatkulov Bahrom Bosimovich.**
USING MONOCLONAL ANTIBODIES IN THE TREATMENT OF STEROID-SENSITIVE NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN.....281
36. **Khalilov Mirziyod Kholmurot ugli, Khamzaev Komiljon Amirovich, Akhmatalieva Mayram.**
GENETIC BASIS OF STEROID-RESISTANT NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN AND ITS CLINICAL CORRELATIONS.....290
37. **Khamzaev Komiljon Amirovich, Bondarenko Anastasiya Romanovna, Akhmatalieva Mayram.**
EFFECT OF IMMUNOSUPPRESSIVE REGIMENS ON THE RELAPSE RATE AND CUMULATIVE CORTICOSTEROID DOSE IN CHILDREN WITH FREQUENTLY RECURRENT NEPHROTIC SYNDROME.....301

PSYCHIATRY AND NEUROLOGY

38. **Ravshanov Jakhongir, Ashurov Zarifjon.**
THE IMPACT OF SYNTHETIC CATHINONES ON SUICIDAL BEHAVIOR: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS WITH DEPENDENCE.....310
39. **Rakhmatullaeva Gulnora Kutpiddinova, Maksudova Odina Arabbaevna.**
DIAGNOSTIC VALUE OF PHENOTYPIC SIGNS AND THE BEIGHTON AND VAS SCALES IN IDENTIFYING UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN DORSOPATHY.....317
40. **Kuchimova Charos Azamatovna, Ochilov Ulugbek Usmanovich.**
CLINICAL AND DYNAMIC ASSESSMENT OF SOCIAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE INDICATORS IN ELDERLY PATIENTS WITH DEPRESSIVE CONDITIONS ASSOCIATED WITH PSYCHOORGANIC SYNDROME.....326
41. **Ashurov Zarifjon, Abdulkakharova Gulnoza.**
THE GROWING CHALLENGE OF SYNTHETIC CATHINONES AND PRESCRIPTION DRUG MISUSE IN UZBEKISTAN.....333

MEDICAL REHABILITATION

42. **Kobilov Azizjon Orzikulovich, Saidov Sokhib Saidmurodovich, Yusupov Shukhrat Abdurasulovich.**
COMPLEX REHABILITATION EXPERIENCE OF CONSERVATIVE TREATMENT OF LUMBAR DISC HERNIATION.....340
43. **Isakova Gulchekhra Saitalieva**
EFFICACY OF THE MONTESSORI METHOD IN COMPLEX REHABILITATION OF SCHOOL-AGE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....346

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

44. **Khaydarov Artur Mikhaylovich, Rakhimov Akbarbek Rasulbek ugli.**
ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS FOLLOWING DENTAL IMPLANTATION.....351
45. **Islamova Nilufar Bustanovna, Nurullayeva Guzal Abdumalikovna.**
IMPROVEMENT OF ADHESIVE TECHNOLOGIES APPLICATION FOR THE PREVENTION OF COMPLICATIONS AFTER TOOTH BLEACHING.....355
46. **Akhmedov Alisher Astanovich, Toyirov Jahongir Sobirovich.**
MODERN CONCEPTS OF TREATMENT IN ACCELERATED TOOTH TISSUE DESTRUCTION.....362

47. **Ortikova Nargiza Khayrullayevna, Khurramova Surayyo Dustmurodovna.**
OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....369
48. **Durdiyeva Umida Berdimuradovna, Fattakhov Ravshan Abdurashidovich.**
CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH SOMATIC PATHOLOGY (RHEUMATOID ARTHRITIS): PATHOGENETIC RELATIONSHIPS AND CLINICAL APPROACHES.....376
49. **Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich.**
DENTAL HEALTH ASSESSMENT INDICATORS FOR MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....384
50. **Islamova Nilufar Bustanovna, Nabiyeva Marjona Uktamovna.**
IMPROVING THE METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF COMPLICATIONS DURING THE ADAPTATION PERIOD OF PATIENTS TO REMOVABLE DENTURES.....390
51. **Norqulov Muslim Muhiddin ugli.**
MODERN STRATEGIES AND INNOVATIVE APPROACHES IN COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES.....400
52. **Norqulov Muslim Muhiddin ugli.**
RISK FACTORS ANALYSIS AND MODERN APPROACHES TO THE PREVENTION OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN MANDIBULAR FRACTURES.....406
53. **Hayitova Mehriqul Alijon kizi, Rajabov Otabek Asrorovich.**
ERYTHEMA MULTIFORME EXUDATIVE IN THE ORAL CAVITY.....413
54. **Pulatov Oybek Abdumutolovich**
EFFICACY OF (GANOZHI PLUS) APPLICATION IN ADOLESCENTS FOLLOWING ORTHODONTIC BRACKET SYSTEM TREATMENT.....421
55. **Ismailov Saydimurad Ibragimovich, Zufarov Mirjamol Mirumarovich, Sharapov Nodir Utkirovich, Alieva Salima Bobosafarovna, Abdullaeva Mokhima Abdullaevna, Mirzaev Xondamir Alisher ugli.**
CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH ISCHEMIC HEART DISEASE IN THE SELECTION OF MYOCARDIAL REVASCULARIZATION METHODS.....425

PHARMACOLOGY

56. **Miskinova Fazilat Khudayorovna.**
STUDY OF THE ANALGESIC ACTIVITY OF N-BENZYL CYTISINE DERIVATIVES AND 1-PHENYLISOQUINOLINE DERIVATIVES.....438
57. **Abdurasulova Nargiza Olimovna, Ergashova Madina Muxtorovna.**
HYPOTENSIVE AND ORGANOPROTECTIVE PROPERTIES OF TELMISARTAN, A MEMBER OF THE SARTAN GROUP OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS.....443

INTERNAL MEDICINE

58. **Agababyan Irina Rubenovna, Rustamova Sarvinoz Botir kizi.**
THE IMPORTANCE OF EPICARDIAL ADIPOSE TISSUE IN THE PATHOGENESIS OF CARDIOVASCULAR DISEASES (LITERATURE REVIEW).....448
59. **Fattakhov Rafkat Akramovich**
METABOLIC DISORDERS AND THE RISK OF MULTIMORBIDITY IN PATIENTS WITH COPD.....455

60. **Fattakhova Yulia Edgarovna**
THE RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVELS AND ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND THE SEVERITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....466

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

61. **Irismetov Murod Ergashevich, Khoshimov Javlon Tavakkalovich.**
POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY OF THE KNEE JOINT DIAGNOSIS AND ARTHROSCOPIC SURGERY.....476

UROLOGY

62. **Gafarov Rushen Refatovich, Shookla Pooja, Mansurov Umar Makhmudovich.**
THE ROLE OF TRIBULUS TERRESTRIAL PREPARATIONS IN THE TREATMENT OF SEXUAL DISORDERS IN MEN.....484

SURGERY

63. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Norboyev Olim Ibodullayevich, Hasanov Bobur Abduganievich.**
TOTAL COLECTOMY FOR COMPLICATED FORMS OF CROHN'S DISEASE OF THE COLON.....497

64. **Amonov Xudoyberdi Ravshanovich.**
SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC COLOSTASIS: RISK FACTORS FOR UNFAVORABLE OUTCOMES AND STRATEGIES TO IMPROVE POSTOPERATIVE QUALITY OF LIFE.....501

65. **Ruziboev Sanjar Abdusalomovich, Amonov Xudoyberdi Ravshanovich.**
OPTIMIZATION OF THE SELECTION OF SURGICAL TREATMENT METHODS FOR CHRONIC COLOSTASIS BASED ON COMPREHENSIVE CLINICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT.....519

ENDOCRINOLOGY

66. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna.**
THE SIGNIFICANCE OF THE C47T (RS4880) POLYMORPHISM IN THE SOD2 GENE IN THE DEVELOPMENT AND PERIOD OF COMPLICATIONS OF DIABETES.....529

67. **TOGAYEV Sherkobul Baykobulovich**
FOURNIER GANGRENE (CASE REPORT).....534

68. **Алимова Дурдона Дильмуратовна, Махкамов Акбаржон Мурод угли**
РОЛЬ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНСИТА У ДЕТЕЙ.....538

69. **UMAROVA Nazifa Abduraufovna, SATVALDIEVA Elmira Abusamatovna, SALIKHOVA Kamola Shavkatovna**
CURRENT CONCEPTS OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN NEWBORNS: PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND NUTRITIONAL SUPPORT.....541

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDC 159.97+616.89

KUCHIMOVA Charos Azamatovna
Doctoral Candidate (DSc)
OCHILOV Ulugbek Usmanovich
DSc, Associate Professor
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND DYNAMIC ASSESSMENT OF SOCIAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE INDICATORS IN ELDERLY PATIENTS WITH DEPRESSIVE CONDITIONS ASSOCIATED WITH PSYCHOORGANIC SYNDROME

For citation: Kuchimova Charos Azamatovna, Ochilov Ulugbek Usmanovich. Clinical and Dynamic Assessment of Social Activity and Quality of Life Indicators in Elderly Patients with Depressive Conditions Associated with Psychoorganic Syndrome // Journal of Biomedicine and Practice. 2026, vol. 11, issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19815489>

ABSTRACT

In recent decades, depressive disorders have gained significant scientific and practical importance. This is associated with the high prevalence of depression and its negative impact on patients' quality of life. Although the overall prevalence of depressive disorders ranges from 10–15%, this rate is observed to be twice as high among the elderly population. Changes in socio-economic conditions also contribute to specific psychological alterations in older individuals. These factors largely lead to the widespread occurrence of depressive disorders. In addition to the impact of psychological trauma, the comorbidity of somatic diseases in elderly patients is of great significance. Moreover, cardiovascular pathology in older adults often results in cerebrovascular complications, and cerebrovascular diseases of the brain are increasingly becoming a major cause of psychoorganic disorders. At the same time, mild cognitive impairment is observed in combination in 25–50% of elderly patients. The coexistence of depression with psychoorganic disorders of vascular origin is associated, on the one hand, with the high prevalence of these pathologies, and on the other hand, with the high probability of their comorbidity in the same patient. At the same time, despite numerous studies, the combined occurrence of depressive disorders with vascular-origin psychoorganic syndrome remains a relevant and pressing problem. The social functioning and quality of life of elderly patients suffering from depressive disorders represent one of the most significant contemporary issues. The definition of quality of life includes criteria applied both in traditional medical practice and in the field of psychiatry. The concept of quality of life is one of the key factors across medical disciplines and involves the assessment of an individual's mental well-being. Considering the stages in the development of quality-of-life assessment, the evaluation of patients' quality of life can be divided into two stages. Initially, in the 1970s, scales were introduced to assess psychological well-being, and they were specifically used for this purpose. In the second stage, the

concepts of well-being and satisfaction were expanded to include the broader notion of life functioning.

Keywords: depression, psycho-organic syndrome, quality of life, social activity, intellectual productivity, psychodynamics.

КУЧИМОВА Чарос Азаматовна
Докторант (DSc)

Очилов Улугбек Усманович
DSc, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХООРГАНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, СОЧЕТАННЫМ С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

АННОТАЦИЯ

В последние десятилетия депрессивные расстройства приобрели значительное научное и практическое значение. Это связано с высокой распространённостью депрессии и её негативным влиянием на качество жизни пациентов. Хотя общая распространённость депрессивных расстройств составляет 10–15%, среди пожилого населения этот показатель наблюдается примерно в два раза выше. Изменения социально-экономических условий также способствуют возникновению специфических психологических изменений у лиц пожилого возраста. Эти факторы во многом приводят к широкому распространению депрессивных расстройств. Помимо воздействия психологических травм, большое значение имеет коморбидность соматических заболеваний у пожилых пациентов. Кроме того, сердечно-сосудистая патология у лиц пожилого возраста часто приводит к цереброваскулярным осложнениям, и цереброваскулярные заболевания головного мозга всё чаще становятся одной из основных причин психоорганических расстройств. В то же время у 25–50% пожилых пациентов также наблюдаются лёгкие когнитивные нарушения. Сочетание депрессии с психоорганическими расстройствами сосудистого генеза связано, с одной стороны, с высокой распространённостью этих патологий, а с другой — с высокой вероятностью их коморбидного возникновения у одного и того же пациента. В то же время, несмотря на многочисленные исследования, сочетанное проявление депрессивных расстройств с психоорганическим синдромом сосудистого генеза остаётся актуальной и важной проблемой. Социальное функционирование и качество жизни пожилых пациентов, страдающих депрессивными расстройствами, представляют собой одну из наиболее значимых проблем современной медицины. Понятие качества жизни включает ряд критериев, применяемых как в традиционной медицинской практике, так и в области психиатрии. Концепция качества жизни является одним из ключевых факторов в медицинских науках и предполагает оценку психического благополучия человека. С учётом этапов развития оценки качества жизни, её оценку у пациентов можно разделить на два этапа. На первом этапе, в 1970-е годы, были внедрены специальные шкалы для оценки психологического благополучия, которые применялись именно для этой цели. На втором этапе понятия благополучия и удовлетворённости были расширены и включили более широкую концепцию жизненного функционирования.

Ключевые слова: депрессия, психоорганический синдром, качество жизни, социальная активность, интеллектуальная продуктивность, психодинамика.

KUCHIMOVA Charos Azamatovna
Doktorant (DSc)
OCHILOV Ulugbek Usmanovich
DSc, dotsent

КЕКСА БЕМОРЛАРДА ДЕПРЕССИВ БУЗИЛИШЛАР БИЛАН КОМБИНАЦИЯЛАНГАН ПСИХООРГАНИК СИНДРОМНИНГ ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИК ВА ҲАЁТ СИФАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ КЛИНИК ДИНАМИК БАҲОЛАШ

ANNOTATSIYA

So'nggi o'n yilliklarda depressiv buzilishlar katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Bu holat depressiyaning keng tarqalganligi hamda uning bemorlar hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq. Depressiv buzilishlarning umumiy tarqalish darajasi 10–15% ni tashkil etsa-da, keksa aholi orasida bu ko'rsatkich ikki baravar yuqori ekani kuzatiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlardagi o'zgarishlar ham keksa yoshdagi insonlarda o'ziga xos psixologik o'zgarishlarning yuzaga kelishida muhim omil hisoblanadi. Bu omillar ko'p jihatdan depressiv buzilishlarning keng tarqalishiga olib keladi. Psixologik travmalar ta'siridan tashqari, keksa bemorlarda somatik kasalliklarning birga uchrashi ham katta ahamiyatga ega. Shuningdek, keksa yoshdagi insonlarda yurak-qon tomir patologiyalari ko'pincha serebrovaskulyar asoratlarga olib keladi va miyaning serebrovaskulyar kasalliklari tobora psixoorganik buzilishlarning asosiy sabablaridan biriga aylanib bormoqda. Shu bilan birga, keksa bemorlarning 25–50% ida yengil kognitiv buzilishlar ham birgalikda kuzatiladi. Qon-tomir genezli psixoorganik buzilishlar bilan depressiyaning birga uchrashi, bir tomondan, ushbu patologiyalarning keng tarqalganligi bilan, ikkinchi tomondan esa ularning bir bemorda komorbid holda uchrash ehtimolining yuqoriligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, ko'plab tadqiqotlarga qaramasdan, qon-tomir genezli psixoorganik sindrom bilan depressiv buzilishlarning birgalikda uchrashi hozirgi vaqtda ham dolzarb va muhim muammo bo'lib qolmoqda. Depressiv buzilishlardan aziyat chekuvchi keksa bemorlarning ijtimoiy faolligi va hayot sifati zamonaviy tibbiyotning eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Hayot sifati tushunchasi an'anaviy tibbiy amaliyotda ham, psixiatriya sohasida ham qo'llaniladigan bir qator mezonlarni o'z ichiga oladi. Hayot sifati tushunchasi tibbiyot fanlaridagi asosiy omillardan biri bo'lib, u insonning ruhiy farovonligini baholashni qamrab oladi. Hayot sifatini baholashning rivojlanish bosqichlarini hisobga olgan holda, bemorlar hayot sifatini baholashni ikki bosqichga ajratish mumkin. Birinchi bosqichda, 1970-yillarda, psixologik farovonlikni baholash uchun maxsus shkalalar joriy etilgan va ular aynan shu maqsadda qo'llanilgan. Ikkinchi bosqichda esa farovonlik va qoniqish tushunchalari kengaytirilib, hayot faoliyatini qamrab olgan kengroq tushuncha sifatida talqin qilingan.

Kalit so'zlar: depressiya, psixoorganik sindrom, hayot sifati, ijtimoiy faollik, intellektual samaradorlik, psixodinamika.

Kirish. Mazkur maqolada keksa yoshdagi depressiv buzilishlarning psixoorganik sindrom bilan komorbid kechishida ijtimoiy faoliyat va hayot sifati ko'rsatkichlarining klinik-dinamik tahlili haqida so'z yuritiladi. Bu komorbidlikkaga ega keksa bemorlar ko'**pincha jismoniy va intellektual samaradorlikning sezilarli darajada pasayishi, kundalik va uy ishlarini bajarishda qiyinchiliklar**, shuningdek, **o'zini parvarish qilish qobiliyatining kamayishi** kabi muammolarga duch keladi, bu esa ularning hayot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Depressiv va psixoorganik simptomlarning birgalikda kelishi bemorlarning **ijtimoiy faolligining kamayishi**, oilaviy va jamoat bilan muloqotning pasayishi va umumiy **ijtimoiy moslashuvning susayishiga** olib keladi. Hayotdan qoniqish, intellektual va jismoniy samaradorlik, psixososial faoliyatni baholash bemorning kasallik ta'sirini **sifatli va miqdoriy o'lchash** imkonini beradi, shu orqali funksional pasayish xavfi yuqori bo'lgan bemorlar aniqlanadi. Bu klinik-dinamik tahlil funksional buzilishlarni aniqlash, kasallik rivojlanishini kuzatish va keksa bemorlar uchun kompleks parvarish strategiyalarini rejalashtirish uchun muhim hisoblanadi.

Tekshiruv usullari: Tadqiqot davomida klinik-psixopatologik tekshiruv usullari qo'llanildi, shuningdek ruhiy buzilishlar og'irligini baholash uchun standart klinik shkalalardan foydalanildi. Ularga Gamilton depressiyaning baholash shkalasi, kognitiv funksiyalarni baholash uchun Mini-Mental State Examination (MMSE), Clinical Global Impression (CGI) shkalasi hamda ma'lumotlarni qayta

ishlash uchun matematik-statistik usullar kiradi. Tadqiqot 2023–2025 yillarda Respublika ixtisoslashtirilgan psixiatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Samarqand filiali (ambulator va statsionar bo‘limlari) bazasida o‘tkazildi. Asosiy guruhni qon-tomir genezli psixooorganik buzilishlar bilan bog‘liq depressiv buzilishlar bo‘yicha davolanaotgan 105 nafar bemor tashkil etdi (60–80 yoshdagi 22 nafar erkak va 83 nafar ayol). Nazorat guruhiga depressiv buzilishlar tashxisi qo‘yilgan 53 nafar bemor kiritildi. Tadqiqotga jalb etilgan bemorlar ICD-10 tasnifiga muvofiq tashxis mezonlari va kasallik kechishi xususiyatlariga javob bergan: F33 (qaytalanuvchi depressiv buzilish) va F06.7 (qon-tomir genezli yengil kognitiv buzilish, demensiya darajasiga yetmagan).

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot materiallari klinik-statistik nuqtai nazardan tahlil qilinganda, asosiy va nazorat guruhlarida 70–79 yoshdagi bemorlar ustunlik qilgani aniqlangan (o‘rtacha yosh – $71,06 \pm 1,09$ yil). Asosiy guruhda bemorlarning aksariyati ayollar bo‘lgan (79,62%). Nazorat guruhida bemorlarning o‘rtacha yoshi $73,36 \pm 1,62$ yilni tashkil etgan va ayollar ham ustunlik qilgan (84,31%, n=43). Shubhasiz, bu ko‘rsatkichlar umumiy aholida mavjud bo‘lgan demografik nisbatlar va keksa yoshdagi kasalliklarni o‘rganuvchi bir qancha epidemiologik tadqiqotlarda aniqlangan tendensiyalar bilan izohlanishi mumkin. Mazkur tadqiqotda 60 yoshdan oshgan bemorlar orasida erkak va ayol nisbati 1:1,5 ni tashkil qilgan (Akopov L.M., 2020), va bu tendensiya ayniqsa depressiv buzilishlar uchun xarakterlidir. Masalan, tadqiqotlarda qayd etilishicha, depressiv buzilishlar keksa yoshdagi ayollarda erkaklarga nisbatan uch baravar ko‘proq uchraydi (Myakotnykh V.S., Borovkova T.A., 2022), (1-jadval).

1-jadval

Bemorlarning yosh va jins bo‘yicha taqsimlanishi

Yosh	Jins				Jami	
	Erkak		Ayol		Abs.son	%
	Abs.son	%	Abs.son	%		
60-69	7	33,33	33	40,24	40	38,83
70-79	15	61,90	40	48,78	53	51,46
80-89	1	0,97	11	10,98	10	9,71
Jami	23	20,39	84	79,61	105	100

Bemorlarning premorbid shaxsiyat xususiyatlarini o‘rganishda, eng ko‘p kuzatilgan belgilar – demonstrativ xususiyatlar bo‘lgan (17,48% – 18 nafar bemor), shuningdek, xavotirga moyillik ham yaqqol namoyon bo‘lgan (15,53% – 16 nafar bemor), 1-rasm.

1-rasm. Patients' personality traits

Bemorlarning ijtimoiy faoliyatini taqqoslash. Ijtimoiy faoliyatni o'rganish va taqqoslash maqsadida bemorlar uch toifaga bo'lingan.

Birinchi toifa – 1-guruhga jismoniy samaradorligi keskin pasaygan va hech qanday mahsuldor faoliyatni bajara olmagan bemorlar kirgan. Ushbu cheklanish kognitiv buzilishlar bilan bog'liq emas, balki depressiv simptomlarning rivojlanishi bilan bog'liq edi. Birinchi guruhdagi bunday bemorlar soni statistik jihatdan sezilarli edi ($p < 0,01$). Ushbu natijalar Hamilton Depression Rating Scale ballari bilan mos kelib, asosiy guruhdagi bemorlarning ish faoliyati va umumiy funksiyasi nazorat guruhiga nisbatan ko'proq pasayganini tasdiqladi ($p < 0,01$). Shuningdek, natijalar SCAG shkalasi bilan ham moslashdi, ya'ni o'zini parvarish qilishdagi qiyinchiliklar ham birinchi guruh bemorlarida aniqroq edi. Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, keksa bemorlardagi og'ir depressiv simptomlar mahsuldor faoliyat va o'zini parvarish qilishning sezilarli darajadagi buzilishlari bilan bevosita bog'liq.

Ikkinchi toifa – jismoniy ish faoliyati pasaygan, ammo oddiy uy ishlarini qiyinchilik bilan bajara oladigan bemorlarni o'z ichiga olgan. Bunday bemorlarning ulushi asosiy guruhda 51,46%, nazorat guruhida 49,02% ni tashkil qilgan. Ushbu guruh funksional pasayishning o'rtacha darajasini aks ettiradi, ya'ni depressiv simptomlar mahsuldorlikni kamaytiradi, lekin asosiy o'zini parvarish qilish va uy ishlarini to'liq bajarmaslikka olib kelmaydi.

Uchinchi toifa – hatto oddiy uy ishlarini ham majburlab bajaradigan bemorlar. Ushbu toifa bemorlari asosan nazorat guruhida ko'proq kuzatilgan. Jismoniy ish faoliyatidan qoniqish baholanishida bemorlar uch darajaga bo'lingan:

1-daraja: Ish qobiliyatidan to'liq norozi bo'lgan bemorlar. Ushbu bemorlarning aksariyati asosiy guruhga, ozgina qismi nazorat guruhiga kirgan.

2-daraja: Jismoniy faoliyatidan o'rtacha darajada qoniqqan bemorlar. Ushbu darajada bemorlarning 33,98% asosiy guruhda, 49,02% nazorat guruhida bo'lgan.

3-daraja: Jismoniy ish qobiliyatidan eng qoniqqan bemorlar. Asosiy guruhda 4,85%, nazorat guruhida 1,96% bemor ushbu darajaga kirgan.

Muhim tomoni shundaki, hech bir darajada har ikkala guruhda ham ish qobiliyatidan to'liq qoniqqan bemor kuzatilmagan. Ushbu tasniflash shuni ko'rsatadiki, depressiv buzilishlar jismoniy faoliyatdan qoniqishni sezilarli darajada kamaytiradi, bunda asosiy guruh nazorat guruhiga nisbatan ko'proq funksional buzilishlarni boshdan kechiradi.

Intellektual samaradorlikni tahlil qilishda barcha bemorlar ham uch darajaga bo'lingan (2-jadval).

2-jadval

Intellektual samaradorlik tahlili

	Asosiy guruh		Nazorat guruh		F	P
	Abs.son	%	Abs.son	%		
Faoliyat mavjud emas	26	25,24	3	5,88	3,19	<0,01
Ba'zi bemorlar juda oddiy faoliyatlar bilan cheklanadi, masalan, televizor tomosha qilish yoki yengil adabiyotlarni o'qish.	46	44,66	20	39,22	0,47	>0,05
Oddiy faoliyatlarni qiyinchilik bilan bajarish	31	30,10	28	54,90	2,61	<0,05

Intellektual samaradorlikdan qoniqish darajasi baholanganda bemorlar 4 darajaga bo'lindi. Birinchi daraja intellektual samaradorlikdan qoniqmagan bemorlar bilan tavsiflanadi. Ularning aksariyati asosiy guruhga kirgan (59 nafar bemor — 57,28%), nazorat guruhida esa bunday bemorlar kamroq bo'lgan (20 nafar — 39,22%). Ikkinchi daraja intellektual samaradorlikdan qoniqish darajasi

past bo'lgan bemorlarni o'z ichiga oladi. Ularning ulushi asosiy guruhda 33,01%, nazorat guruhida esa 50,98% ni tashkil etgan. Uchinchi daraja intellektual samaradorlikdan ancha ko'proq qoniqish bildirgan bemorlarni qamrab oladi. Bu darajada asosiy guruhda 8,74%, nazorat guruhida esa 5,98% bemor kuzatilgan. To'rtinchi daraja intellektual samaradorlikdan to'liq qoniqish bildirgan bemorlarni o'z ichiga oladi. Ushbu darajada faqat bitta bemor aniqlangan. Olingan natijalar har ikkala guruhda ruhiy faoliyatdagi mantiqiy farqlarni aks ettiradi. Agar birinchi guruhda inertlik va torpidlik belgilarining ustunligi kuzatilgan bo'lsa, ikkinchi guruhda intellektual samaradorlik doirasida ruhiy faoliyatning o'zgarishi past ko'rsatkichlarning kamroq uchrashiga olib kelgan. **Xulosa.** Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, keksa bemorlarda qon-tomir genezli psixorganik sindrom bilan komorbid holda kechuvchi depressiv buzilishlar ijtimoiy faoliyat va hayot sifatining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi. Asosiy guruhda bemorlarda jismoniy va intellektual samaradorlikning aniq kamayishi, kundalik faoliyat va uy-ro'zg'or ishlarini bajarishda qiyinchiliklar, shuningdek o'z-o'zini parvarish qilish qobiliyatining pasayishi kuzatildi. Bu holatlar nazorat guruhiga nisbatan ancha yaqqol namoyon bo'ldi. Ayniqsa, jismoniy va intellektual faoliyatdan qoniqish darajasining pastligi, shuningdek hayotdan qoniqish va subyektiv farovonlikning kamayishi asosiy xususiyatlar sifatida qayd etildi. Klinik-dinamik tahlil depressiv simptomlar bilan qon-tomir genezli kognitiv buzilishlarning birgalikda kechishi keksa bemorlarda ijtimoiy moslashuv va funksional mustaqillikning pasayishining asosiy sabablaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, keksa yoshdagi bemorlarda depressiv buzilishlarning psixorganik sindrom bilan komorbidligi klinik jihatdan noqulay natijalar bilan bog'liq bo'lib, u ijtimoiy chekinish va hayot sifati ko'rsatkichlarining pastligi bilan tavsiflanadi. Mazkur natijalar ushbu bemorlar guruhi uchun erta tashxis qo'yish, kompleks terapiya hamda psixosozial rehabilitatsiya choralarini qo'llash muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

REFERENCES| ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Karp, J.F. Duloxetine and care management treatment of older adults with comorbid major depressive disorder and chronic low back pain: results of an open-label pilot study / J.F. Karp, D.K. Weiner, M.A. Dew et al. // *Int. J. Geriatr. Psychiatry.* - 2023. - Vol. 25, № 6. - P. 633-642.
2. Katona, C.L.E. *Depression in old age* / Katona, C.L.E. - Chichester: Wiley & Sons, 2022. -160 p.
3. Lehman, A.F. Instruments for measuring quality of life in mental illness / A.F. Lehman // *Quality of life in mental disorders* / ed. by H. Katschnig, H. Freeman, N. Sartorius. - Chichester-NY: John Wiley & Sons, 2024. - Pt. 2. - P. 79-94.
4. Murphy, E. *Geriatric psychiatry* / E. Murphy, G. Alexopoulos. - Chichester etc.: J. Wiley and Sons, 2023. - 313 p.
5. Tegeler, J. Erkennung endogenen Depressionen / J. Tegeler // *Alter. Munch Wschr.* - 2023. - Vol. 126, № 4 - P. 47-51.
6. Ungvari, G S. Reactive psychosis among elderly people / G. S. Ungvari, P. M. Hantz // *Act. Psychiatr. Scand.* - 2022. - Vol. 82. - P. 141- 144
7. Vitaja, R. Poststroke depression and lesion location revisited. / R. Vitaja, A. Leppä-Evuori, T. Pohjasvaara // *J. Neuropsychiatr. Clin. Neurosciences.* - 2020. - Vol.16. - P. 156-162.
8. Williams, G.H. Assessing patients wellness: new perspectives on quality of life and compliance /G.H. Williams // *AJH.* 2021. - Vol.11, №11-12. - P. 186-190.
9. Rizaev Zh. A., Khaidarov N. K. Clinical , epidemiological and etiopathogenetic study of ischemic stroke // *Journal of Neurology and Neurosurgical Research.* – 2020. – T. 1. – No. 1.
10. Abdullayev Afzal, Kubayev Aziz, Rizayev Jasur . Excitability threshold in neuritis of the lower alveolar nerve. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol. 7, issue 4, pp.238-245
11. Rizaev , Zh., Raimova , M., Bobojev , K., & Abdullaeva, M. (2019). Parkinson's: classification, clinical picture and basics of treatment. *Stomatologiya* , 1(1(74), 64–67

12. Jawad, M., Uthirapathy, S., Altalbawy, F., Oghenemaro, E. F., Rizaev, J., Lal, M., ... & Al-Hamairy, A. K. (2024). Examining the role of antioxidant supplementation in mitigating oxidative stress markers in Alzheimer's disease: a comprehensive review. *Inflammopharmacology*, 1-20.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000